

Diseño de objetos de aprendizaje para la materia de Arquitectura de Computadoras en plataforma Moodle

M.E. Montes Almanza^{1*}, M.L. Montes Almanza¹, M.C. Frías Maldonado¹, P.C. Ramírez¹, L.L. Fernández Romero¹.

¹Departamento de Sistemas y Computación, TecNM campus Querétaro, Av. Tecnológico S/N, Col. Centro, C.P. 76000, Querétaro, Qro., México.

* elena.ma@queretaro.tecnm.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Actualmente existen en internet una gran variedad de materiales digitales en línea, sin embargo, no se tiene la certeza que sean adecuados y/o pertinentes para desarrollar las competencias genéricas y específicas que son requeridas para cumplir con el perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, por ello se requiere el diseño e implementación de Objetos Virtuales de Aprendizaje en los cursos que se alojan en la plataforma Moodle bajo una metodología específica, que facilite su localización y reutilización además de garantizar su pertinencia, calidad y eficacia de modo que, aunados a las estrategias de enseñanza aprendizaje desarrolladas por los docentes, se adapte a las necesidades de los estudiantes permitiendo que interactúen y aprendan en un entorno más amigable logrando un mejor rendimiento académico. En el presente trabajo se muestran los resultados de la implementación de Objetos Virtuales de Aprendizaje para la materia de Arquitectura de Computadoras.

Palabras clave: Objeto de Aprendizaje, Metodología AODDEI, Diseño Instruccional, H5P

Abstract

Currently there is a wide variety of online digital materials on the internet, however, it is not certain that they are adequate and/or relevant to develop the generic and specific skills that are required to meet the graduation profile of the Engineering career. In Computer Systems, therefore the design and implementation of Virtual Learning Objects is required in the courses that are hosted on the Moodle platform under a specific methodology, which facilitates their location and reuse as well as guarantees their relevance, quality and effectiveness so that, coupled with the teaching-learning strategies developed by teachers, adapt to the needs of students, allowing them to interact and learn in a friendlier environment, achieving better academic performance. In the present work the results of the implementation of Virtual Learning Objects for the subject of Computer Architecture are shown.

Keywords: Learning Object, AODDEI Methodology, Instructional Design, H5P

Introducción

El confinamiento originado por el COVID-19, obligó a la población a realizar cambios en la manera de realizar sus actividades personales y laborales, ante esta situación el entorno educativo tuvo que realizar una diversidad de cambios para los cuales no se encontraban preparadas las instituciones educativas, los docentes y los estudiantes, como, por ejemplo, el trasladar el aula de clases presencial a un aula virtual, para así poder dar continuidad al proceso educativo.

En este contexto, las instituciones educativas tuvieron que reaccionar haciendo uso de recursos tecnológicos, así como de herramientas digitales que tenían a su alcance, muchas veces adecuando aquellos con los que contaban en ese momento; en el caso del Tecnológico Nacional de México campus Querétaro esta situación no fue la excepción, a pesar de que en el instituto se contaba con la plataforma Moodle a nivel institucional con cursos realizados por docentes de las diversas carreras, muchos de los cursos solo contaban con archivos digitales y actividades de formación que se limitaban solo a subir archivos con diversos formatos digitales, sin hacer uso de todas las herramientas proporcionadas por la plataforma Moodle, ni siguiendo alguna metodología para el diseño y desarrollo de los cursos virtuales, limitando en algunas ocasiones el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes inscritos en los programas educativos.

Por lo que, con la finalidad de promover un mejor desempeño en la generación de estrategias y recursos de aprendizaje que puedan ser incluidas en un curso virtual y que cumplan con ciertos criterios de calidad, se requiere establecer e implementar una metodología que proporcione las directrices y las etapas necesarias para el diseño de un curso virtual, optándose en este sentido por utilizar el diseño instruccional ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación).

El diseño instruccional ADDIE, es un modelo básico de diseño tecno-pedagógico [1]; conformado por cinco fases, las cuales son [2]:

- **Análisis:** se determinan las características y necesidades de la audiencia como los medios de difusión y las actividades que necesitan hacer los estudiantes para el logro de sus competencias.
- **Diseño:** se selecciona el mejor ambiente de aprendizaje (ya sea electrónico o tradicional) de acuerdo con las destrezas cognitivas que se requieren para el logro de la meta, estableciendo los objetivos del curso, se seleccionan estrategias pedagógicas y se bosquejan los elementos que conformarán el curso (módulos unidades temáticas, lecciones etc.)
- **Desarrollo:** se crean los contenidos y materiales de aprendizaje basados en la fase de diseño.
- **Implementación:** se distribuyen los materiales y se implantan en el curso, también se resuelven problemas técnicos y se plantean acciones alternas.
- **Evaluación:** se desarrollan pruebas para medir los estándares instruccionales del curso.

A su vez, también es necesario la inclusión de una serie de recursos que puedan ser reutilizables en diversos cursos como son los Objetos de Aprendizaje (OA), los cuales se conceptualizan como recursos curriculares digitales que pueden integrarse en distintos contextos educativos para apoyar los programas formativos con distintos objetivos y destinatarios [3].

Para construir un OA es necesario establecer los elementos que permitan elaborar y aplicar correctamente los objetos de aprendizaje en el proceso de enseñanza aprendizaje, así como, de una metodología que guíe su desarrollo, como es la metodología AODDEI (Obtención y Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación) basada en el modelo de diseño instruccional ADDIE compuesto estructuralmente de las siguientes fases [4]:

- **Obtención y Análisis:** donde se identifica una necesidad de aprendizaje con lo que se determinan las características y elementos del OA, así como del material necesario para realizarlo.
- **Diseño:** se establece un esquema general del OA, que indicara cómo están interrelacionados los contenidos, objetivos, actividades de aprendizaje y la evaluación. Es importante considerar en esta etapa la creación de los metadatos, que proporcionan información general del OA.
- **Desarrollo:** se crean los objetos de aprendizaje utilizando software especializado (*eXeLearning*, *hotpotatoes*, software generador de código HTML o XML).
- **Implementación:** se integra el OA en un curso en la plataforma Moodle, con la finalidad de valorar su usabilidad en un determinado contexto, siendo evaluado por los usuarios y proporcionando retroalimentación.
- **Evaluación:** se evalúan una serie de factores en el OA que van desde el diseño hasta el aspecto pedagógico, por lo que se requiere diseñar un instrumento de evaluación que considere cada factor a evaluar, así como los indicadores de los mismos.

En Moodle es posible crear objetos de aprendizaje mediante la utilización de recursos que forman parte de la misma plataforma, o bien de recursos que pueden ser accedidos a través de un *plugin* empaquetado con SCORM, como la herramienta H5P, que permite utilizar y agregar los recursos como si fueran parte de la misma plataforma [5].

La herramienta H5P es un software libre, que permite crear objetos de aprendizaje dinámicos e interactivos basados en lenguaje HTML5 (*HyperText Markup Language*, versión 5) [6], algunos de los contenidos que proporciona son: video *interactivo*, *presentaciones*, *selección de múltiples listas*, *set de pruebas*, *organizar contenido por columnas*, *arrastrar y pegar palabras*, *completar los recuadros en blanco*, *crucigramas*, *sopa de letras*, etc., así como, sugerencias sobre cómo implementar estos contenidos en un curso virtual.

Considerando lo anterior, se planteó diseñar algunos objetos de aprendizaje para diversas materias del programa educativo de Ingeniería en Sistemas Computacionales, que bien por el tipo de contenido y/o por la complejidad

del área de conocimiento, es difícil que el estudiante se apropie de los conocimientos planteados, como es el caso de la materia de **Arquitectura de Computadoras**, donde por la cantidad de material teórico práctico, es mucho más difícil lograr y motivar el autoaprendizaje de los estudiantes a través de un curso virtual.

Metodología

Para el desarrollo de este trabajo, se empleó una investigación de corte cuantitativo no experimental, con un alcance descriptivo y transversal. La población de estudio se conformó con 70 estudiantes del programa educativo de Ingeniería en Sistemas Computacionales inscritos en la materia de Arquitectura de Computadoras en el periodo enero-junio 2022.

Así mismo, para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para el cálculo de la muestra con población finita y conocida; obteniéndose una muestra de 60 estudiantes por la técnica de muestreo aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95% y un porcentaje de error del 5%.

De igual manera para concretar la elaboración del curso virtual, así como de los objetos de aprendizaje el trabajo de investigación se dividió en dos etapas:

La **primera etapa** consistió en aplicar de manera puntual, cada una de las fases propuestas por el modelo instruccional ADDIE, para la construcción del curso virtual de Arquitectura de Computadoras, en la plataforma Moodle, siguiendo en todo momento el programa curricular de la materia, lo cual puede llegar a repercutir en materias subsecuentes que necesitan de estos conocimientos previos como lo es la materia de Sistemas Operativos.

Durante la fase de evaluación, para validar la *calidad del curso virtual y su impacto en aprendizaje de los estudiantes*, se diseñó un instrumento tomando como referencia el cuestionario "MOOC-LGEE-TEC Indicadores de Calidad" [7], quedando conformado por 23 ítems agrupados en 4 dimensiones.

Las primeras tres dimensiones permiten valorar la calidad de diseño de un curso virtual considerando el aspecto pedagógico, el aspecto de diseño y el aspecto de usabilidad, mientras que la cuarta dimensión permite determinar el impacto del curso en el aprendizaje de los estudiantes; con una escala de Likert de 5 puntos: 1. Totalmente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. Indiferente, 4. De acuerdo y 5. Totalmente en acuerdo.

La **segunda etapa** consistió en aplicar para el diseño e implementación de varios objetos de aprendizaje la metodología AODDEI, los cuales fueron desarrollados con herramientas propias de Moodle y de H5P que se incluyeron en la plataforma institucional mediante un *plugin*, facilitando con ello la integración de los objetos de aprendizaje como si fueran parte de los recursos del curso virtual de Arquitectura de las Computadoras diseñado en la etapa anterior.

En esta etapa, para validar los objetos de aprendizaje diseñados se utilizó el instrumento de Evaluación de Recursos Educativos Digitales (LORI) por sus siglas en inglés [8], que consta de 9 dimensiones:

1. Calidad del contenido
2. Correspondencia con el objetivo
3. Retroalimentación y adaptación
4. Motivación
5. Diseño y presentación
6. Interacción y usabilidad
7. Accesibilidad
8. Reusabilidad
9. Atención de estándares

Las dimensiones anteriores se valoran utilizando una escala numérica ascendente del 1 al 5, para obtener el puntaje total se suman los valores de cada dimensión, a partir de los cuales se categorizan los puntajes en 4 escalas, considerando los siguientes rangos: pobre (40 a 59), aceptable (60 a 79), bueno (80 a 89) y muy bueno (90 a 100).

Resultados y discusión

Como se mencionó en la **primera etapa** se trabajaron las 5 fases del diseño ADDIE, por tanto en la **fase de análisis** del diseño instruccional se desarrolló un *examen diagnóstico* para identificar los conocimientos previos de los estudiantes sobre temas relacionados con la evolución tecnológica, así como, de los elementos funcionales de la computadora, encontrándose que 40 de los 60 estudiantes, que corresponde al 67% de la muestra, tienen un conocimiento general sobre los elementos funcionales de la computadora, dado que obtuvieron una calificación mayor de 65; mientras que, en lo que se refiere a los conocimientos sobre la evolución histórica de las computadoras se encontró que es muy poca, dado que 48 de los 60 estudiantes obtuvieron una calificación menor a 60.

Por su parte, en la **fase de diseño** para cumplir con los aspectos de diseño se estableció una serie de actividades de aprendizaje siguiendo una secuencia didáctica con actividades de apertura, desarrollo y cierre, de igual manera se diseñaron los materiales que se incluirán en el curso definiéndose a través de un guión técnico para la producción de recursos digitales del Modelo de Educación a Distancia del TecNM, donde se detallan los aspectos de contenido, elementos y formato de los recursos digitales, cuya estructura es:

1. Datos de identificación del recurso digital.
2. Script, donde se establece la secuencia y estructura del recurso, el tipo de contenido audiovisual, efectos de animación e interactividad, recursos tecnológicos y tiempo de producción.
3. Metadatos.
4. Ciclo de vida del recurso.

Así mismo, se estableció la estructura del curso virtual cuya distribución es:

1. Descripción del curso.
2. Instrumentación didáctica.
3. Unidades del curso.
4. Criterios de evaluación.
5. Material complementario.
6. Bibliografía.

En la **fase de desarrollo** se elaboraron los materiales didácticos, así como los objetos de aprendizaje considerando los elementos del guión técnico desarrollado, cabe mencionar, que esta fase se trabajó de manera simultánea con la etapa dos para la elaboración de los OA siguiendo la metodología AODDEI, además de tomar en consideración los recursos definidos en la fase de diseño.

Durante la **fase de implementación** se alojaron conforme avanzaba el semestre, los materiales didácticos y los recursos digitales en la plataforma institucional Moodle, permitiendo el acceso a estudiantes y docentes mediante la siguiente liga de acceso: <https://moodle-1.itq.edu.mx/my/index.php>.

Por último, en la **fase de evaluación**, para evaluar la pertinencia e impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje de las actividades y recursos digitales que se incorporaron al curso virtual, se aplicó un cuestionario que fue elaborado tomando como referencia el cuestionario MOOC-LGEE-TEC donde se obtuvieron en cada una de las dimensiones evaluadas, los siguientes resultados:

En la **dimensión de aspectos pedagógicos** los resultados obtenidos se muestran en la figura 1 observándose una tendencia a estar *totalmente de acuerdo* en los elementos pedagógicos del curso, de este modo un 65% de los estudiantes consideraron estar *totalmente de acuerdo* en que los contenidos temáticos del curso se explican detalladamente, un 55% mencionan estar *totalmente de acuerdo* en que los contenidos del curso son presentados de manera estructurada y lógica.

De igual manera un 87% de los estudiantes estuvieron *totalmente de acuerdo* en que cada unidad temática del curso presenta una introducción, un 53% coinciden en que al finalizar cada unidad se presenta una síntesis del contenido temático, en este indicador es importante mencionar que el 15 % de los estudiantes encuestados se mostraron *indiferentes* al respecto. A su vez, un 73% refieren estar *totalmente de acuerdo* en que las actividades planteadas ofrecen recursos que facilitan su comprensión. Así mismo, un 83% de los estudiantes coinciden en que las actividades cuentan con instrucciones claras que facilitan su elaboración, mientras que un 78% están *totalmente de acuerdo* en que las instrucciones para utilizar los recursos son claras y fáciles de entender y, por último, un 82% coinciden en estar *totalmente de acuerdo* en que el curso virtual cuenta con instrucciones de

acceso claras y fáciles de entender.

Estos resultados dan cuenta de que el curso virtual en lo referente a su estructura pedagógica, cumple con las características de calidad para los estudiantes ya que cuenta con una metodología didáctica, incluyendo los objetivos y las estrategias necesarios que facilitan un mayor logro en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Figura 1. Evaluación de los aspectos pedagógicos del curso virtual.

En relación a los resultados de la **dimensión de aspectos de diseño**, estos se observan en la figura 2, donde el 67 % de los estudiantes encuestados estuvieron totalmente de acuerdo en que las actividades y recursos fueron diseñados con tecnología de punta, en cuanto a la calidad visual de los materiales informativos y recursos el 70% de los estudiantes refieren estar *totalmente de acuerdo*, un 30% manifestaron estar *de acuerdo*, de igual manera un 75% refieren estar *totalmente de acuerdo* en que los materiales y recursos multimedia fueron desarrollados con una calidad, ergonomía y estética aceptable, por último en relación a la variedad de recursos multimedia utilizados un 78% de los estudiantes estuvieron *totalmente de acuerdo*; lo cual puede ser por los diferentes estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes para acceder al conocimiento.

Figura 2. Evaluación de los aspectos de diseño del curso virtual.

En lo que concierne a la **dimensión aspectos de usabilidad**, los resultados se muestran en la figura 3, donde los estudiantes encuestados refieren estar en un 32% *totalmente de acuerdo* en que la funcionalidad de la plataforma tecnológica es confiable, este porcentaje bajo puede deberse a la saturación que tuvo el servidor donde se aloja la plataforma con los cursos, por lo que se tuvo que migrar a otro servidor siendo inestable su acceso durante varias semanas del semestre en curso. Por otro lado, en relación a la facilidad para acceder a las unidades temáticas, recursos, actividades y evaluaciones del curso, un 63% de los estudiantes mencionaron estar *totalmente de acuerdo*, un 28% *de acuerdo*, un 7% refieren estar en *desacuerdo* y un 2% *totalmente en desacuerdo*.

En cuanto a su percepción sobre la estructura, sencillez y ergonomía con que se navega en las sesiones del curso, un 55% de los estudiantes mencionan estar *totalmente de acuerdo*, un 43% refieren estar *de acuerdo* mientras que un 2% refieren estar en *desacuerdo*, aunque un 88% de ellos estuvieron *totalmente de acuerdo* en que el curso cuenta con enlaces directos a todas las secciones del curso, página principal y viceversa.

Por tanto, de acuerdo con los resultados anteriores es posible afirmar que el diseño del curso cuenta con los elementos necesarios para que los estudiantes puedan moverse través de los diversos contenidos y actividades, apoyando al estudiante en la visualización de la información para poder concretar su aprendizaje.

Figura 3. Evaluación de los aspectos de usabilidad del curso virtual.

Por otro lado, en los resultados para medir el **impacto del curso en el aprendizaje los estudiantes** en la figura 4, se observa que el 55% de los estudiantes encuestados están *totalmente de acuerdo* en que el curso facilitó su aprendizaje debido a que les permitió trabajar a su propio ritmo, mientras que un 45% de los estudiantes coincidieron con sus compañeros en que el curso facilitó su aprendizaje.

También se observa, que el 48% de los estudiantes están *totalmente de acuerdo* en que el desarrollo de las actividades, evaluaciones y ejercicios de autoevaluación permitió validar su desempeño en el curso, mientras que un 52% estuvo *de acuerdo* y de igual manera un 37% refieren estar *totalmente de acuerdo* en que la retroalimentación recibida en el desarrollo de las actividades y evaluaciones permitió mejorar su desempeño.

Así mismo, un 45% de los estudiantes mencionan estar *totalmente de acuerdo* en que el tiempo estimado para realizar las actividades es adecuado según su complejidad, al respecto un 42% refieren estar *de acuerdo* y a un 13% le es *indiferente* y solo 8% de los estudiantes manifestó estar en *desacuerdo*.

De igual manera un 45% de los encuestados mencionan estar *totalmente de acuerdo* en que el tiempo para presentar los exámenes fue suficiente en cuanto a su complejidad, mientras que un 47% estuvo *de acuerdo* en lo anterior, por su parte al 7% de los estudiantes les fue *indiferente* y por último el 8% estuvo en *desacuerdo*.

A su vez, un 58% de los estudiantes manifiestan estar *totalmente de acuerdo* en que se agreguen más objetos de aprendizaje al curso, un 33% está *de acuerdo* y al 8% le es *indiferente*, además un 72% de los estudiantes manifestó estar *totalmente de acuerdo* en recomendar el curso a otros estudiantes, mientras que el 23% está *de acuerdo* y al 5% le es *indiferente*.

Con base en lo anterior, se concluye que el curso virtual para la materia de Arquitectura de Computadoras tuvo un impacto positivo en su aprendizaje, dado que se está cumpliendo la finalidad de diseñar e implementar recursos virtuales que permiten que los docentes desarrollen clases más dinámicas y flexibles ayudando a mejorar la experiencia de aprendizaje, fomentando la participación e involucramiento de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Figura 4. Evaluación del impacto del curso virtual en el aprendizaje de los estudiantes.

Los resultados del desarrollo de la **segunda parte** del proyecto se concretaron con la elaboración de 5 objetos de aprendizaje (WebQuest, Video Interactivo, Lección en Moodle, Memorama y Simulación del ciclo de instrucción) siguiendo la Metodología AODDEI, siendo estructurados y considerando los elementos [9] que se muestran en la figura 5.

Figura 5. Estructura del objeto de Aprendizaje.

En la figura 6 se muestra una imagen de un objeto de aprendizaje, que consistió en el desarrollo de un WebQuest, para abordar los temas de la Unidad 1-Arquitecturas de Cómputo en el curso de Arquitectura de Computadoras.

The screenshot shows a web page titled 'Introducción' under the heading 'WEBQUEST ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS'. It contains a table of contents on the left with 'Introducción' selected. The main content area provides an overview of computer architecture, defining it as the process of handling data and listing three key components: the CPU, memory, and the system bus. Navigation buttons for 'Anterior' and 'Siguiete' are visible at the top and bottom.

Figura 6. Configuración de un objeto de aprendizaje (WebQuest).

En cuanto a los resultados de la **valoración de los objetos de aprendizaje diseñados** como se muestran en la figura 7, se visualiza que el *Video Interactivo* fue valorado por el 17% de los estudiantes como *muy bueno*, mientras que 58% de los estudiantes lo valoraron como *bueno*; seguido por el *WebQuest* que fue valorado por el 15% de los estudiantes como *muy bueno* y un 53% le otorgaron una valoración de *bueno*.

A su vez la *Lección en Moodle* fue valorada por el 3% como *muy bueno*, siendo valorada como *bueno* por 72% de los estudiantes, mientras que el 25% del resto de los estudiantes le otorgaron una valoración de *aceptable*. Por su parte, el *Memorama* obtuvo una valoración de *muy bueno* solo por el 3% de los estudiantes encuestados, siendo considerado por el 38% como *bueno*, mientras un 52 % le otorgaron una valoración de *aceptable* y el 7% lo valoraron *pobre*.

Así mismo, la *Simulación* obtuvo una puntuación más baja que los objetos de aprendizaje anteriores, ya que solo el 33% de los estudiantes le dieron una valoración de *bueno*, mientras que un 62% lo consideraron como *aceptable* y un 5% lo consideran *pobre*.

Figura 7. Evaluación de los objetos de Aprendizaje incorporados al curso virtual.

Trabajo a futuro

Al concluir este trabajo, queda pendiente aplicar al instrumento desarrollado para evaluar la calidad del curso virtual e impacto en el aprendizaje un análisis factorial exploratorio con el objetivo de determinar la consistencia de los ítems en cada una de las dimensiones propuestas, reduciendo la cantidad de ítems en cada factor dimensional, garantizando con ello que los resultados obtenidos por los instrumentos permita una mayor explicación del fenómeno de estudio, de manera que el instrumento pueda ser aplicado en cualquier población; se requiere además, realizar un instrumento propio para validar la calidad y pertinencia de los objetos de aprendizaje.

A su vez, es importante realizar una validación por otros docentes de la misma área de conocimiento de los materiales y recursos construidos, así como, de las estrategias de aprendizaje desarrolladas con la finalidad de retroalimentar con sus observaciones tanto el diseño del curso como las estrategias y secuencias didácticas, para realizar los ajustes pertinentes, posibilitando un mayor impacto en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

También es necesario incorporar los objetos de aprendizaje diseñados a otros cursos de la misma área de conocimiento, y evaluar así, el impacto en el aprendizaje de los estudiantes realizando una contrastación de los resultados en el desempeño académico de los grupos de estudio.

Conclusiones

Considerando que hoy en día, para los estudiantes el uso de los recursos digitales son una importante que les permite comprender y aprender temas de una manera más dinámica en la adquisición de sus conocimientos, en este sentido los recursos digitales se ha convertido en herramientas que les facilita su proceso de enseñanza aprendizaje.

Algunos recursos digitales como los *objetos de aprendizaje* conforman una parte importante de los contenidos temáticos de los cursos en ambientes virtuales de aprendizaje, para apoyar en el desarrollo de las competencias genéricas y específicas que los estudiantes deben adquirir a lo largo de su trayectoria escolar, es por ello, la importancia de validar la pertinencia de estos para que cumplan con su objetivo, por lo que se requiere que sean diseñados e implementados de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, además de que dichos OA deben ser evaluados por los estudiantes, verificando si son o no adecuados para el proceso de enseñanza aprendizaje en cada materia donde se implementen.

Es por ello, que los docentes que conformamos el cuerpo académico del Tecnológico Nacional de México campus Querétaro consideramos importante implementar en los cursos recurso digitales que permitan a los estudiantes regular su aprendizaje, dentro de los cuales se encuentran los Objetos de Aprendizaje que permiten incorporar elementos pequeños de contenido educativo en cada uno, y así lograr aportar en el desarrollo de los objetivos educacionales y los atributos de egreso de un Ingeniero en Sistemas Computacionales.

En el caso de los objetos de aprendizaje diseñados para la materia de Arquitectura de Computadoras del programa de estudio de Ingeniería en Sistemas Computacionales, éstos cumplieron con el objetivo establecido de proporcionar los contenidos temáticos y la transmisión del conocimiento con actividades más interactivas facilitando a los estudiantes la adquisición de conocimientos de manera más significativa, de acuerdo a sus competencias generacionales.

Referencias

- [1] A. F. Alfonso y J. C. Sabogal. "Diseño e Implementación de un Ambiente Virtual de Aprendizaje, para Evaluar el Efecto del Modelo Addie, en la Enseñanza de los Sistemas Mecánicos". Tesis de Licenciatura. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá. Col. 2019.
- [2] M.E. Montes et al. "Análisis para desarrollar un ambiente virtual para la acción tutorial basado en el modelo ADDIE". *Journal CIM*, vol. 5, no.2, pp.1612-1619, Octubre 2017.
- [3] L. Samboy. "La reusabilidad y empaquetamiento de objetos de aprendizaje". [En línea]. Disponible en: <http://aulas.crefal.org/aulas2017/maestriaDEVA/mod/resource/view.php?id=516>. [Recuperado: 19-feb-2018].
- [4] B. N. Jiménez. "Objetos de aprendizaje y su relación con la enseñanza de la física". Tesis de Maestría. Universidad Técnica de Ambato. Ecuador. 2018.
- [5] "Moodle plugins directory", Moodle.org, 2019. [En línea]. Disponible en: <https://moodle.org/plugins/>

- [6] S. R. Rossetti et al. "Contenido Interactivo con H5P". *EPISTEMUS*, vol.26, pp. 59-62, Junio 2019.
- [7] L. Alemán. "Modelo de indicadores de calidad para cursos en-línea, masivos y abiertos (MOOC). Caso de un MOOC para el desarrollo profesional docente". 1ra. Ed. CDMX: Editora Nómada, 2019. [En línea]. Disponible en: <https://books.google.com.mx/books?id=e6fdDwAAQBAJ&pg=>
- [8] J. Arias. "Evaluación de la calidad de Cursos Virtuales: Indicadores de calidad y construcción de un cuestionario de medida. Aplicación al ámbito de asignaturas de Ingeniería Telemática". Tesis doctoral. Universidad de Extremadura. España. 2007.
- [9] M. Soto. "Desarrollo y utilización de un objeto de aprendizaje para el estudio de consultas estructuradas en una base de datos de SQL server". *Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa*, vol. 2, 1-20, Junio 2015.